

ESCRITA • DA • HISTÓRIA

Explorando o Afrofuturismo: Reflexões sobre Representação, Ressignificação e Identidade Negra

Daniela Alves dos Santos⁷¹

 DOI: 10.5281/zenodo.13623904

Resumo

Este estudo aborda a emergência do movimento Afrofuturista em 1960 como uma estratégia de resistência frente ao racismo e à supressão cultural vivenciada pela comunidade negra, resultante de um processo histórico de colonização e escravidão compulsória. A exposição analítica se desdobrará através da indagação sobre a escravidão, o apagamento identitário, o Movimento Negro no Brasil e a consolidação do Afrofuturismo no contexto brasileiro. A pesquisa destaca como produções artísticas e estéticas são empregadas como instrumentos para a construção identitária e a emancipação social da população negra.

Palavras-chaves: Afrofuturismo; Movimento Negro; Identidade; Representação.

Abstract

This study addresses the emergence of the Afrofuturist movement in 1960 as a strategy of resistance against racism and cultural suppression experienced by the black community, resulting from a historical process of colonization and compulsory slavery. The analytical exposition will unfold through the inquiry into slavery, identity erasure, the Black Movement in Brazil and the consolidation of Afrofuturism in the Brazilian context. The research highlights how artistic and aesthetic productions are used as instruments for the construction of identity and the social emancipation of the black population.

Keywords: Afrofuturism; Black Movement; Identity; Representation.

Introdução

Ao longo de períodos históricos substanciais, os povos de ascendência africana têm sido retratados de maneira caricatural e estereotipada. A representação da comunidade negra foi historicamente moldada, associando-a a diversas conotações negativas. Durante a Idade Média e a Idade Moderna, relatos de estudiosos e cronistas frequentemente descreviam os negros de maneira grotesca, atribuindo-lhes características como duas cabeças, quatro braços e anomalias diversas

⁷¹ Graduada em Licenciatura Plena em História pela Universidade Estadual da Paraíba. E-mail: alvesdaniela984@gmail.com.

(OLIVA, 2008). Além disso, algumas teorias depreciativas, como a Teoria Camita,⁷² emergiram para reforçar concepções discriminatórias, associando os negros a uma descendência amaldiçoada e destinada à servidão eterna.

Nesse contexto, a cor preta passou a ser simbolizada pelo mal e pelo demônio, enquanto o branco era exaltado como símbolo de pureza e bondade. Essas construções ideológicas contribuíram para a justificação da escravidão em larga escala pelos colonizadores europeus, perpetuando a inferiorização das populações de pele escura. Devido à negação de sua humanidade, os negros eram privados de direitos, relegados à condição de servos e tratados como meros objetos.

A diáspora forçada dessas comunidades resultou na supressão de suas raízes culturais, impondo-lhes o silenciamento e o apagamento cultural. Esse silenciamento contribuiu para a desvalorização da cultura dominante sobre o grupo marginalizado, impedindo o reconhecimento de seus discursos. Contudo, segundo Spivak (2010), a resistência não pode ser externalizada; o grupo marginalizado deve representar-se, falar por si mesmo e expressar seu discurso de forma autêntica, evitando a terceirização de sua narrativa.

O processo de construção identitária dos indivíduos negros busca referências ancestrais em cultura, religião e sociedade, oferecendo-lhes uma voz autêntica e contribuindo para a recuperação da história dos povos africanos. Nesse contexto, o afrofuturismo emerge como um movimento recente capaz de ressignificar a trajetória dessas comunidades, explorando elementos como ancestralidade, identidade e religiosidade, sem sucumbir à perspectiva eurocêntrica. Essa abordagem busca proporcionar à sociedade uma compreensão e aceitação mais amplas da negritude, desvinculando-se de estigmas historicamente arraigados.

Afrofuturismo

O fenômeno do Afrofuturismo teve seu início nos Estados Unidos durante a década de 1960, emergindo a partir de expressões artísticas promovidas por afro-estadunidenses que incorporavam em suas obras a representação de personagens negros, juntamente com elementos visuais, sonoros e estéticos destinados à reconstrução da cultura africana. Entre os notáveis artistas associados a essa iniciativa encontram-se os músicos e poetas Sun Rá e George Clinton, assim

⁷² Noé, desempenhando o papel de agricultor, empreendeu a implantação de uma vinha. Ao consumir a bebida derivada, experimentou embriaguez, resultando na manifestação de sua nudez no interior de sua tenda. Cam, progenitor de Canaã, ao testemunhar a exposição corporal de seu pai, comunicou tal evento a seus dois irmãos situados externamente. Subsequentemente, Sem e Jafé adotaram uma abordagem respeitosa, utilizando uma capa sobre os próprios ombros e, deliberadamente, ocultando a nudez do pai por meio de um movimento de retrocesso, com os rostos desviados, de modo a preservar sua modéstia. Ao recobrar a sobriedade, Noé tomou conhecimento das ações perpetradas pelo filho mais jovem, proferindo a maldição sobre Canaã, designando-o a servir como submisso aos seus irmãos. Desse modo surgiu a teoria camita, sob a alegação de que os africanos foram submetidos à escravidão como castigo, decorrente do comportamento insolente de Cam, o descendente de Noé que zombou da nudez paterna enquanto este dormia. Logo, toda sua descendência foi condenada a escravidão e Cam passou a representar o primeiro pai dos negros.

como a escritora de ficção científica Octavia Butler (WOMACK, 2013). Apesar de tais manifestações preexistirem, o termo "Afrofuturismo" só foi formalmente concebido em 1994 pelo filósofo, cineasta e crítico cultural Mark Dery.

Dery, em sua análise crítica, questionou não apenas a ausência de representatividade de pessoas negras nas produções de ficção científica, mas, de maneira mais significativa, a escassez de afrodescendentes envolvidos na criação desse tipo de obra. A perspectiva crítica de Dery concentrou-se nas produções culturais norte-americanas, especificamente na apreensão das produções cinematográficas, onde a presença negra era notavelmente limitada, frequentemente relegada a papéis problemáticos e secundários. Essa reflexão crítica levou à conceptualização do termo Afrofuturismo. Em seu proeminente ensaio intitulado "Black to the Future", Dery entrevistou escritores afro-americanos notáveis, como Samuel R. Delany, Trícia Rose e Greg Tate, indagando por que existem tão poucos escritores afro-americanos escrevendo ficção científica, um gênero que trabalha justamente o encontro com o outro – o estrangeiro numa terra estranha – algo que parece singularmente interessante para abordar questões próprias dos escritores afro-americanos (DERY, 1994).

Diante das diversas perspectivas em resposta a essa indagação, emergiu uma percepção compartilhada de que os negros moldam suas vidas sob os efeitos e desdobramentos da diáspora negra e da escravidão racial, experienciando a sensação de serem alienígenas, estranhos dentro da condição marginal na modernidade.

Inicialmente circunscrito aos Estados Unidos, o movimento Afrofuturista, ao longo do tempo e em resposta a transformações e incorporações de novos domínios de expressão, evoluiu para uma manifestação afro diaspórica global. E esse fenômeno pode ser caracterizado pela interseção entre imaginação, libertação, futuro e tecnologia, conforme delineado pela perspectiva de Ytasha Womack.

(...) uma maneira de incentivar a experimentação, reimaginar identidades e ativar a libertação (...). Seja através da literatura, artes visuais, música ou organização de base, os afrofuturistas redefinem a cultura e as noções de negritude para hoje e no futuro. Tanto uma estética artística quanto uma estrutura para a teoria crítica, o afrofuturismo combina elementos de ficção científica, ficção histórica, ficção especulativa, fantasia, afrocentricidade e realismo mágico com crenças não ocidentais. Em alguns casos, é uma repensação total do passado e especulações sobre o futuro repleto de críticas culturais (Womack apud Alves, 2020, p.12).

Ou seja, o afrofuturismo se configura como uma abordagem multifacetada que incita a experimentação, a reconfiguração de identidades e a promoção da emancipação. Por meio de expressões literárias, artes visuais, música e iniciativas de base, os afrofuturistas desempenham um papel significativo na redefinição da cultura e das concepções relativas à negritude, tanto no cenário

contemporâneo quanto prospectivamente. Esta perspectiva, enquanto estética artística e arcabouço teórico-crítico, amalgama elementos de ficção científica, ficção histórica, ficção especulativa, fantasia, afrocentricidade e realismo mágico, incorporando, adicionalmente, elementos de crenças não ocidentais.

Constituindo-se, em alguns contextos, como uma reavaliação integral do passado e uma especulação sobre o futuro, o afrofuturismo se impregna de críticas culturais. Esta característica se manifesta como uma manifestação complexa e enriquecida, sendo um mecanismo de luta contra o fruto do colonialismo, o racismo.

O colonialismo e o tráfico negreiro engendraram uma diáspora forçada, fundamentando uma conjuntura de alienação para a comunidade negra. A Europa forjou parte de sua identidade moderna à custa da nação africana, elaborando uma representação do europeu como mais civilizado e do africano como um espelho negativo, caracterizado como primitivo, incivilizado, aistórico, entre outros termos pejorativos. Dessa maneira, a cultura africana foi desvalorizada, cedendo espaço à influência de uma cultura estrangeira, delineando a perspectiva de que “os africanos são deficientes e devem se converter aos costumes europeus para atingirem o status pleno de seres humanos, de homem completo” (MAZAMA, 2009, p.113).

Consequentemente, o movimento afrofuturista, aliado à afro centralidade, contribui para o fortalecimento do empoderamento da população afro-diaspórica no contexto de sua emergência contemporânea, desafiando os preceitos dominantes eurocêtricos. Isso ocorre com ênfase na visão de mundo, cosmologia, estética africana e axiologia, visto que somente a história, cultura e ancestralidade são capazes de determinar a identidade de um povo.

Com o tráfico negreiro, homens e mulheres negras foram deslocados de suas terras originárias, sendo inseridos em novos contextos político-sociais que resultaram em alterações na ordem do dia, especialmente na construção de suas identidades. Hall (2003) destaca que as experiências afro-diaspóricas na modernidade contribuem para uma intensa sensação de deslocamento e caracterização de trajetória impura para esses povos. Tal problemática subsiste mesmo após a abolição da escravidão, persistindo a hierarquização e a consolidação, no mundo ocidental, da figura do branco europeu como referência para a possibilidade de existência. Diante desse cenário, as pessoas negras que almejam ascensão e mobilidade deparam-se com a violência, o racismo e a posição de inferioridade a eles reservada em virtude de todo o processo de colonização e aculturação sofrido pela população negra.

Perscrutando Vínculos, Dispositivos e Conexões no Contexto do Afrofuturismo

O movimento Afrofuturista, apesar de sua recenticidade, é influenciado por diversas esferas, conceitos e movimentos, todos centrados na busca pelo reconhecimento dos direitos da comunidade negra e na luta contra o racismo estrutural, uma característica proeminente nas sociedades contemporâneas.

Em muitas sociedades, o sentimento de pertencimento e representação de uma comunidade é fundamental na vida dos cidadãos. No entanto, esse sentimento está intrinsecamente vinculado à representação que se tem da cultura em questão, refletindo diretamente em aspectos como história, memória, mitologia e imagens, elementos que contribuem para a identificação do indivíduo, enfatizando a continuidade desse processo.

Após a ascensão da modernidade, observou-se um avanço no respeito às diferenças em diversos aspectos, como evidenciado nas questões sexuais e de gênero. Apesar disso, a cultura negra persiste em se constituir de maneira periférica, enquanto a cultura popular branca mantém sua propensão à superioridade, sendo moldada pelo senso comum por meio das relações de poder cultural. Nesse contexto, a representação surge como uma forma de reivindicar a diferença e o pertencimento em um universo de identificações (HALL, 2009). O movimento Afrofuturista busca inserir a cultura negra na esfera da cultura popular, desafiando estereótipos, combatendo preconceitos e utilizando a representação, o empoderamento e a autoconfiança para promover a aceitação da negritude nos contextos sociais.

No início da década de 1980, surgiu a afrocentricidade, que se tornou um dos fundamentos dos ideais afrofuturistas. A partir desse princípio, emergiu a concepção de uma autodefinição da comunidade negra com base em critérios oriundos da própria cultura africana, em oposição à supremacia eurocêntrica. Para além do âmbito cultural, essa supremacia manifestou-se como um processo físico, ultrapassando o extermínio e a escravização em massa. O Afrofuturismo, portanto, almeja dismantelar os estigmas raciais, destacando o africanismo e a afrocentricidade, visando recriar o passado, influenciar transformações no presente e projetar novos futuros.

Outro elemento contribuinte para a valorização das diversas culturas, aproveitado pelo movimento Afrofuturista, foi o avanço dos direitos civis, especialmente nos Estados Unidos, visando a descolonização e emancipação da população negra. Os Panteras Negras, notáveis nesse movimento, surgiram na década de 1960 como um partido político fundado pelos universitários negros Huey Newton e Bobby Seale, com o objetivo de combater a violência policial contra os afro-americanos e se tornando um projeto revolucionário na luta contra a desigualdade. Adotando o lema "Black Power" e simbolizado por um punho erguido, os Panteras Negras enfrentaram a

repressão do governo norte-americano e do FBI, encerrando suas atividades em 1982. No entanto, seu legado persiste influenciando diversos movimentos, incluindo o Afrofuturismo, que compartilha a mesma premissa de combate aos preconceitos.

A Experiência Coletiva do Trauma Escravista e o Desafio do Apagamento Identitário

O século XX testemunhou a efervescência dos impactos dos direitos civis e a luta pela descolonização de mentes e corpos das populações diaspóricas negras, resultando na emergência de diversas articulações do Movimento Negro em várias nações. Estas mobilizações, fundamentadas nas lutas antirracistas, configuram uma demanda coletiva que se contrapõe às políticas segregadoras presentes nos domínios sociais, econômicos e culturais.

Esses movimentos, para além de articular as lutas antirracistas, focalizaram a questão da construção da identidade negra, considerando o aumento da diversidade étnica em um mesmo território devido à migração forçada. Conforme observado por Fanon “A civilização branca, a cultura europeia, impuseram ao negro um desvio existencial” (FANON, 2008). Ou seja, a imposição do desvio existencial pelo poder da civilização branca e cultura europeia desumanizou a população negra, estabelecendo processos hierárquicos que marginalizaram elementos não conformes aos padrões eurocêntricos, provocando mudanças nítidas na identidade dessa parcela populacional.

Diante da concepção da identidade como um fenômeno instável em constante movimento, sujeito a modificar tanto o conceito quanto o sujeito, sua multiplicidade indica uma transição da catalogação classista para o âmbito da diferença. O sujeito, ao politizar e atribuir um sentido de pertencimento à identificação, transcende como uma mera classificação.

A escravidão negra, mais do que um mero momento histórico, representou um processo de apagamento das imagens e lembranças do passado, conforme destacado por Dery (1995). O rompimento forçado das raízes africanas levou essas pessoas a um estado de deslocamento, tornando-as os primeiros a experimentar a modernidade, conforme abordado por Eshun:

A experiência da captura, roubo, abdução, mutilação e escravidão. Eles foram submetidos às reais condições de uma existência sem lugar, alienada, deslocada e desumanizada, que filósofos como Nietzsche definiram mais tarde como a quintessência moderna (ESHUN, 2003, p. 288, tradução nossa).

Tanto a diáspora quanto a escravidão configuraram um trauma coletivo na base da modernidade, resultando em efeitos de exclusão em diversas esferas. Este trauma reflete-se na contemporaneidade, evidenciado em disputas por equiparação e reparações. A realidade atual, com altos índices de negros em bairros pobres, elevada criminalidade, predomínio nas prisões e altas

taxas de desemprego e baixos salários, são desdobramentos da escravidão colonial e da marginalização vivenciada. Este apagamento histórico gerou uma visão negativa da trajetória das populações africanas e afrodescendentes, dificultando a apropriação dos lugares de fala, existência e construção identitária por parte desses grupos. Infelizmente, para a maioria dessas pessoas, não há previsão concreta de melhorias sociais significativas em suas vidas.

Precursos da Expressão Afrofuturista no Contexto Brasileiro

O incipiente estágio do Movimento Afrofuturista no Brasil, assim como globalmente, é atribuído à sua recente emergência. Progressivamente, os projetos afrofuturistas estão conquistando reconhecimento, e alguns programas podem ser identificados como precursores desse movimento no Brasil, exemplificado pelo Teatro Experimental do Negro (TEN) de Abdias do Nascimento, fundado em 1944. Este projeto tinha como propósito recuperar os valores da cultura negra-africana negligenciados pelos padrões eurocentrados, por meio de iniciativas educacionais e culturais (NASCIMENTO, 2004).

As atividades desenvolvidas pelo grupo tinham como meta a emancipação dos indivíduos socialmente segregados durante o período do projeto. Simultaneamente, o TEN alfabetizava seus primeiros participantes, recrutados entre operários, empregados domésticos, favelados sem profissão definida, modestos funcionários públicos, e oferecia-lhes uma nova atitude, um critério próprio que os habilitava também a ver, enxergar o espaço que ocupava o grupo afro-brasileiro no contexto nacional. Inauguramos a fase prática, oposta ao sentido acadêmico e descritivo dos referidos e equivocados estudos. Não interessava ao TEN aumentar o número de monografias e outros escritos, nem deduzir teorias, mas a transformação qualitativa da interação social entre brancos e negros (NASCIMENTO, 2004).

A concepção de Abdias Nascimento recorreu às manifestações artísticas como meio de proporcionar visibilidade aos artistas negros brasileiros nos domínios da produção teatral e cultural, representando uma prática de resistência e afirmação dessas comunidades nesses ambientes. O objetivo principal era confrontar estereótipos e rejeitar a confinação dos negros a papéis predefinidos, inserindo-os em todas as esferas, incluindo a escrita de textos, direção, e personagens tanto principais quanto secundários.

No entanto, é relevante destacar que o TEN surgiu no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial e durante o período da ditadura do Estado Novo, quando o movimento negro já contava com a presença da Frente Negra Brasileira, uma organização política e de massa à qual Abdias Nascimento se associou, marcando o início de sua militância e proporcionando-lhe experiência política e organizacional. Isso contribuiu para uma perspectiva crítica nas relações étnico-raciais, influenciando sua participação na criação do TEN.

Assim, as peças selecionadas pelo grupo visavam transcender estereótipos associados à figura negra, frequentes nas comédias de costumes e no teatro de revista. O TÊN buscava dissociar-se de enredos que reduziam a imagem negra a estigmas de escravo, malandro, mulata sensual, mãe-preta, entre outros. Consequentemente, os personagens deixaram de ser retratados como preguiçosos, desajeitados, lascivos e estúpidos, passando a ocupar os palcos como protagonistas, possibilitando uma abordagem ampliada de sua dramaticidade.

No entanto, o TÊN não se restringiu apenas a função de entretenimento, esse teatro também foi utilizado como um meio de intervenção política e pedagógica na luta antirracista. Esse grupo investiu nas participações de discussões sobre o negro em relação à cultura nacional e questões raciais nos meios intelectuais por meio de eventos artísticos e políticos, publicando livros e recorrendo a sua própria imprensa, o jornal Quilombo. Assim diferenciou-se dos seus antecessores teatrais, pois se esforçou para participar debates sobre o negro junto a intelectualidade branca, como podemos conferir na cooperação de artistas e intelectuais brancos na dramaturgia, no jornal Quilombo e nos eventos produzidos pelo TÊN. Além disso, esse teatro tinha uma conexão com o movimento negro internacional, principalmente, com o movimento estadunidense e a negritude francófona, como evidenciam a revista *Présence Africaine* editada por Alioune Diop, e traduções de artigos do jornal *The Crisis* editada por W.E.B. Du Bois.

Abdias Nascimento, fez do Teatro Experimental do Negro uma grande referência na luta antirracista brasileira. Porém, embora em seu discurso não apareça de maneira explícita uma definição de teatro experimental, podemos percebê-lo tanto em sua estética quanto em suas temáticas. Como esse teatro reivindicava para si a responsabilidade de intervir nas questões sociais de maneira sociológica, temos a hipótese de que o conceito “experimental” se associa a uma postura polivalente, combinando linguagem artística com pesquisas, debates e ações pedagógicas. E como esse teatro surge em um período em que foi atribuído à classe intelectual o papel de refletir e intervir nos assuntos relevantes para a nação, Abdias Nascimento reivindicou que os negros participassem também como sujeitos, e não apenas como tema, nestes assuntos. Portanto, diversos intelectuais se propuseram a refletir sobre a concepção de um teatro experimental feito por negros, fazendo referência ao grupo de Abdias Nascimento, como, por exemplo, Florestan Fernandes:

A ideia de um teatro experimental nasce de uma formulação moderna e positiva: a questão está em saber como manejá-la. A rigor, o teatro que possuíamos (excetuando-se certas manifestações de teor folclórico ou popularesco e a presença deformada ou autêntica do negro no antigo teatro erudito brasileiro), como as demais manifestações intelectuais, era de brancos e para brancos. Engendrar um teatro negro significa dar oportunidade de formação e de afirmação artísticas ao negro – algo em si mesmo revolucionário, que implicava revisões de estereótipos negativos para o negro e na eliminação progressiva de barreiras que proscreviam o negro de nossa vida intelectual produtiva e criadora.

Mas um teatro experimental tem de visar a outros fins. Ou seja, ao dar canais de expressão à capacidade criadora do negro e ao redefinir representações sobre suas aptidões intelectuais ou morais, ele precisa concorrer para modificar alguma coisa em determinada direção. Isso levanta várias questões, ligadas à elaboração dos dramas, à composição dos auditórios e às influências educativas do teatro (FERNANDES,2007, p.222).

Ou seja, o Teatro Experimental do Negro constituiu-se como um notável ponto de inflexão no panorama teatral brasileiro, dedicando-se de maneira diligente à integração social da comunidade negra, à crítica da ideologia branca preponderante e à representação do indivíduo negro como dotado de intelectualidade. Sua produção teatral transcendeu o mero entretenimento, emergindo como um instrumento político de contestação social.

Outro precursor afrofuturista relevante foi o movimento Black Power nas décadas de 1960 e 1970, que surgiu para celebrar a cultura negra a partir de perspectivas sociais e estéticas. No Brasil, esse movimento ganhou força na produção musical negra, sendo denominado Soul Music e representado por artistas como Toni Tornado, Trio Ternura e Banda Black Rio. Durante festivais de música ocorridos na época da ditadura militar, esses artistas expressaram resistência corpórea por meio de figurinos, cabelos crespos armados e composições musicais, desafiando o embranquecimento. Tony Tornado e o Trio Ternura questionavam o racismo estrutural brasileiro em suas músicas. Em 1970, durante o Festival Internacional da Canção, a apresentação conjunta de Tony Tornado e Elis Regina da composição de Marcos Valle, "Black os Beautiful", resultou na prisão do cantor no palco.

Outra manifestação significativa em prol da estética e política negra como forma de resistência foi a fundação, em 1974, do bloco carnavalesco Ilê Ayê, reconhecido como o primeiro bloco brasileiro afroscentrado, situado em Curuzu, Salvador, Bahia. Esse bloco, organizado por membros da comunidade negra, visava promover uma expressão cultural que validasse a existência da ancestralidade e religiosidade africana.

Incipientes Trilhas do Afrofuturismo Brasileiro

No contexto brasileiro, as produções midiáticas apresentam uma propensão à representação estereotipada do indivíduo negro, enquanto as mulheres são frequentemente retratadas de maneira hipersexualizada, e o homem é caracterizado como um malandro, também sujeito à sexualização. Este fenômeno contribui para a perpetuação de preconceitos ancorados na associação de imagens racistas desses grupos no imaginário coletivo.

À luz da perspectiva teórica de Stuart Hall (2003), que concebe a cultura como um conjunto de valores e/ou significados compartilhados em um determinado grupo, destaca-se que as indústrias culturais detêm o poder de reconfigurar e remodelar constantemente as representações

culturais. Através de processos de seleção e repetição, tais indústrias têm a capacidade de impor e difundir definições sobre identidade, tanto individual quanto coletiva, moldadas pela cultura predominante (HALL, 2003). Nesse contexto, compreende-se que os meios midiáticos, tais como televisão, rádio, jornais, revistas e celulares, são veículos de transmissão pelos quais essas representações são inseridas e disseminadas no cotidiano.

Assim sendo, a abordagem afrofuturista, além de constituir uma forma de entretenimento, revela os processos históricos subjacentes à construção do racismo e sua naturalização. Paralelamente, ela se configura como uma estratégia que visa evidenciar e desconstruir as narrativas simplificadas e transparentes dos processos históricos. Pode-se considerar a abordagem afrofuturista como uma combinação de esforços que contribuem para questionar os determinismos raciais e possibilitar a efetiva integração desse grupo étnico na sociedade, ultrapassando as barreiras históricas impostas.

Com o emergir do interesse da indústria cultural pelo continente africano, notadamente intensificado a partir de 2015 após o lançamento do filme "Panteras Negras", o conceito de Afrofuturismo dissemina-se de maneira abrangente nas esferas das produções artísticas, ensaios de moda e eventos culturais. O Brasil, por sua vez, não se abstém desse fenômeno efervescente. No domínio literário, exemplifica-se a presença de escritores como Fábio Kabral, autor de obras significativas, a saber, "O Caçador Cibernético da Rua Treze" e "A Cientista Guerreira do Facão Furioso". Kabral, ao apropriar-se do termo Afrofuturismo, reflexiona sobre sua eventual datação ou sequestro, asseverando, contudo, sua ininterrupta propensão à criação de novas narrativas. Independentemente de rótulos, afirma ele, a comunidade negra persistirá firmemente na construção de uma narrativa autônoma.

No contexto brasileiro, diversos artefatos artísticos podem ser alinhados com a estética afrofuturista, embora alguns desses artistas possam optar por não se autodenominar como tal. Essa afinidade manifesta-se, por exemplo, no discurso sonoro e musical de músicos brasileiros em consonância com o pós-afrofuturismo norte-americano, tais como Carlinhos Brown, Itamar Assumpção, Zezé Motta, Timbalada, Olodum, Gilberto Gil, Chico César e Elza Soares, como destacado por Silva (2012).

A partir da década de 2010, observou-se uma crescente manifestação de obras intrinsecamente relacionadas à estética afrofuturista. Artistas notáveis como Karol Conka, Emicida, Baco Exu do Blues, Criolo, Linn da Quebrada, Xênia, entre outros, são exemplares de figuras nacionais que incorporaram essa estética em determinados momentos de suas produções. Um exemplo notório é o videoclipe "Duas de Cinco + Cócix-ência", lançado por Criolo em 2014, que ambienta sua narrativa em 2044 no Grajaú, delineando a realidade periférica de jovens negros

imersos em um ambiente violento e vulnerável. Em um ponto crucial do clipe, uma arma de fogo é confeccionada por meio de um computador e impressora 3D, utilizada pelos protagonistas como instrumento de justiça social.

A negritude se propõe a esclarecer a relevância dos negros como agentes produtores de conhecimento e promotores de sua própria emancipação. Esse processo, conceituado como empoderamento, transcende o âmbito estético, representando uma construção de consciência social, uma luta e uma missão coletiva que visam à emancipação individual e coletiva, incorporando elementos como autorreconhecimento, fortalecimento de habilidades e autoestima (SANTOS, MATTOS, 2018). De acordo com Berth (2019), a estética assume um papel crucial na resistência negra, possuindo um potencial político para reconfigurar a representação do corpo negro em qualquer contexto. Nesse contexto, reconhece-se a necessidade de articular tais ações por meio de códigos que moldam as formas de representação da negritude, destacando a imagética como a forma primordial, uma vez que essas imagens têm o poder de ressignificar o imaginário, abalando-o e simultaneamente reconstruindo-o.

Dessa maneira, a interação do movimento negro com a exploração da linguagem afrofuturista por meio de códigos identitários evidencia como técnicas originárias da esfera da produção cultural e do design podem ser mobilizadas em prol da emancipação social desse grupo, historicamente subjugado e estigmatizado.

Considerações finais

A autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, em uma palestra, destacou a significativa importância das narrativas, enfatizando que estas desempenham um papel crucial. Ela argumentou que, embora as histórias tenham sido historicamente empregadas como instrumentos de espoliação e calúnia, também têm o potencial de empoderar e humanizar. Adichie sustenta que “quando rejeitamos a história única, quando percebemos que nunca existe uma história única sobre lugar nenhum, reavemos uma espécie de paraíso” (ADICHIE, 2019, p.17). Essa perspectiva da autora se alinha de maneira pertinente com os preceitos do movimento Afrofuturista, que repudia a estigmatização do povo negro e a supressão de sua história, frequentemente moldada pelo eurocentrismo.

As pessoas de ascendência africana enfrentam uma considerável invisibilidade, com a sociedade restringindo a aceitação de sua cultura e impondo uma notória marginalização através do racismo, o qual tende a subjugá-las baseado em preconceitos relacionados à cor. Conforme delineado pelo autor Franz Fanon (2008) na estrutura social, observa-se a presença do "descolado", da corte do "descolado", dos insignificantes (os que esperam) e dos humilhados, sendo estes últimos impiedosamente massacrados. Os indivíduos negros ocupam essa última categoria,

justificando a relevância do movimento afrofuturista para eles, uma vez que contribui para o desenvolvimento de pensamentos e a multiplicação de diversas formas de resistência cultural, principalmente por meio de contra-narrativas que desafiam de maneira marcante a hegemonia estabelecida.

A carência de representação de rostos negros em papéis protagonistas, abrangendo não apenas o âmbito especulativo, aliada à persistente cristalização de personagens negros em estereótipos, constitui uma assertiva constante que delinea as expectativas sociais acerca do papel atribuído a essas pessoas, ou da ausência delas. O olhar opositivo, enquanto postura, emerge como uma estratégia para enfrentar a lacuna representacional ou a problemática construção de personagens negras, embora sua eficácia, embora possa ser produtiva, revele-se insuficiente. Nesse contexto, é imperativo compreender que o afrofuturismo transcende a mera instrumentalização para preencher essas lacunas, tornando-se uma resposta às demandas de elaborar narrativas centradas em indivíduos negros no contexto da ficção especulativa.

O movimento afrofuturista assume uma tarefa complexa ao empregar seus elementos para antecipar imagens futuras para um povo cujo passado foi sistematicamente apagado. Decorrente da perpetuação de um sistema racista, a ausência de referências culturais, tradições e ancestralidade torna-se evidente. Segundo Abdias Nascimento,

além dos órgãos do poder – o governo, as leis, o capital, as forças armadas, a polícia – as classes dominantes brancas têm à sua disposição poderosos implementos de controle social e cultural: o sistema educativo, as várias formas de comunicação de massas – a imprensa, o rádio, a televisão – a produção literária. Todos esses instrumentos estão a serviço dos interesses das classes no poder e são usados para destruir o negro como pessoa e como criador e condutor de uma cultura própria (NASCIMENTO, 1978, p. 112).

Nesse cenário, a reconstrução, por meio de narrativas fictícias, daquilo que foi subtraído e obliterado da história dos povos negros emerge como uma estratégia para preservar e conduzir uma cultura própria. No âmbito da mitologia e da ciência, esse resgate se configura como um ato afrofuturista, como salienta Womack (2013), uma vez que a teoria crítica também se revela como um componente intrínseco a esse movimento.

Na sociedade ocidental contemporânea, a disparidade no reconhecimento entre as mitologias africanas e a preeminência da mitologia greco-romana é notável. A compreensão limitada da mitologia egípcia, muitas vezes dissociada do contexto africano mais amplo, perpetua a concepção equivocada de que o Egito está separado do continente africano. A indústria cinematográfica, exemplificada por produções como "Cleópatra" (1963) de Joseph L. Mankiewicz e "Deuses do Egito" (2016) de Alex Proyas, tem historicamente tendido a representar o Egito de forma etnicamente homogênea, contribuindo assim para a percepção distorcida da história africana.

É imperativo não negligenciar as origens dessas mitologias, pois a tendência de embranquecimento das narrativas africanas contradiz os propósitos do afrofuturismo, que busca resgatar e reinterpretar tais tradições. Apesar da riqueza intrínseca das mitologias africanas, estas não desfrutam da mesma proeminência narrativa que as mitologias greco-romana e nórdica. A criação de mundos ficcionais situados em África, ao invés de nas terras setentrionais geladas, representa uma abordagem que destaca a viabilidade de enredos fantásticos ancorados em personagens, locais, tradições e elementos africanos. E obras como "Ritos de passagem" (2014) de Fábio Kabral exemplificam essa perspectiva. Kabral constrói um universo afrocentrado e fantástico que explora tradições e mitologias africanas, oferecendo uma visão singular do funcionamento social, com suas próprias práticas, normas e conflitos tribais.

Além disso, observa-se uma persistente noção de que as pessoas negras não possuem afinidade com a tecnologia, acompanhada pela desvalorização das contribuições tecnológicas de civilizações negras antigas. Conforme destacado por Womack (2013), a teoria que atribui a criação das pirâmides a alienígenas, em detrimento dos habilidosos povos africanos, reflete um pensamento intrinsecamente racista. Este menosprezo pelo conhecimento das civilizações africanas antigas reverbera no apagamento das realizações, invenções, conquistas e descobertas de cientistas negros e negras na história recente.

Portanto, o Afrofuturismo pode ser analisado como um movimento estético e político que emergiu no seio da diáspora africana ao longo do século XX, desafiando os paradigmas da modernidade por meio de uma crítica à colonialidade. Este movimento tensiona a interação entre estética, memória e epistemologia, adotando uma perspectiva híbrida e antiessencialista. No contexto brasileiro, o Afrofuturismo é integrante da diáspora africana na América Latina, constituindo um movimento que revisita a história política das culturas nacionais para dismantlar a narrativa cultural da modernidade e expandir as vias afrodiaspóricas além de uma lógica unilinear e unidirecional.

Considerando a marcante historicidade das formas estéticas associadas ao Afrofuturismo, observa-se uma significativa transformação do movimento em diferentes países, apesar da influência estadunidense derivada de sua origem. A emergência do Afrofuturismo é identificada nas artes afrodiaspóricas, enfatizando a centralidade da ficção especulativa e reconhecendo o potencial político da imaginação como uma ferramenta de descolonização (IMARISHA, 2015). Atualmente, o Afrofuturismo pode ser entendido como uma amalgama de elementos que abrange ficção científica, ficção histórica, ficção especulativa, fantasia, afrocentrismo e realismo mágico, muitas vezes representando uma reelaboração total do passado e uma especulação do futuro permeada por críticas culturais (WOMACK, 2013).

A dimensão de "especulação" no Afrofuturismo possibilita uma reconfiguração discursiva da história cultural da diáspora africana, destacando a influência utópica que narrativas de futuro, elaboradas no presente, exercem sobre as narrativas do passado. A presença da ficção especulativa neste contexto está associada aos "projetos de futuro", referindo-se ao desenvolvimento de perspectivas para acessar espaços sociais alternativos e à articulação de estratégias de resistência cultural que têm a capacidade de reinterpretar as narrativas do passado para conceber novos futuros e destinos. Um aspecto relevante na caracterização do Afrofuturismo é sua localização histórica e geográfica específica, vinculada a eventos e processos antecedentes que nutriram a relação entre a ficção especulativa e as artes diaspóricas.

Desse modo, a partir das experiências sociais dos sujeitos e das populações da diáspora africana, o afrofuturismo promove a reconstituição da relação entre as subjetividades desses indivíduos e seus conhecimentos. Este movimento proporciona legitimidade e reconhecimento essenciais, permitindo transcender o ciclo histórico de exclusão e violência que perpetua o paradigma moderno, ao mesmo tempo em que exclui possíveis projetos alternativos de futuro. Os sujeitos afrodiaspóricos, afetados pelas práticas discriminatórias presentes no ciclo social da modernidade, emergem como agentes hábeis na adoção de estratégias de resistência. O afrofuturismo, como abordagem articulada, desempenha um papel significativo ao oferecer perspectivas alternativas de identificação aos sujeitos afrodiaspóricos, permeadas por uma crítica assertiva à narrativa hegemônica da modernidade.

Referências Bibliográficas

ADICHIE, Chimamanda Ngozi. **O perigo de uma história Única**. São Paulo: Companhia das letras, 2019.

ALVES, Elias Cabral. **Afrofuturismo: Dos usos políticos do passado histórico ao empoderamento negro**. Orientador: José dos Santos Costa Junior. 2020. 41f. TCC (graduação)- Curso de História, Departamento de História, Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, Paraíba, 2020.

DERY, Mark. **Black to the Future: interviews with Samuel R. Delany, Greg Tate, and Tricia Rose**. 1994. Disponível em: <https://www.academia.edu/13287126/Black_to_the_Future_Interviews_with_Samuel_R_Delany_Greg_Tate_and_Tricia_Rose_FLAME_WARS_THE_DISCOURSE_OF_CYBERCULTURE> ed. Mark Dery Duke University Press 1994. > Acesso em 15 de janeiro de 2024.

ESHUN, Kodwo. **Further considerations on Afrofuturism**. 2003. Disponível em <https://www.kit.ntnu.no/sites/www.kit.ntnu.no/files/KodwoEshun_Afrofuturism_0.pdf> Acesso em 15 de janeiro de 2024.

FANON, Frantz. **Pele negra, máscaras brancas**. Salvador: EDUFBA, 2008.

HALL, Stuart. **A identidade cultural na pós-modernidade**. Rio de Janeiro: DP&A, 2009.

HALL, Stuart. **Da Diáspora: Identidades e Mediações Culturais**. Liv Sovik (org). Tradução de Adelaine La Guardia Resende. Belo Horizonte: Editora UFMG; Brasília: Representação da Unesco no Brasil, 2003.

ILÊ AIYÊ. **Noite da Beleza Negra**. 2019. Disponível em <<http://www.ileaiyeoficial.com/noite-da-beleza-negra/>>. Acesso em 07 de janeiro de 2024.

IMARISHA, Walidah. Reescrevendo o futuro: usando ficção científica para rever a justiça. In: AMORIM, Tomaz (Orgs.). **PontoVirgulina#1: Afrofuturismo**, v.1, n.1, 2020, p. 254-263.

MAZAMA, Ama. A afrocentricidade como um novo paradigma. In: Nascimento, Elisa Larkin (org.). **Afrocentricidade: uma abordagem epistemológica inovadora**. São Paulo: Selo Negro, 2009.

NASCIMENTO, Abdias. **O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.

NASCIMENTO, Abdias. **Teatro experimental do negro: trajetória e reflexões**. Estud. av. vol.18 no.50 São Paulo Jan./Apr. 2004. Disponível em <<https://www.scielo.br/j/ea/a/B8K74xgQY56px6p5YQQP5Ff/?lang=pt>> Acesso em 09 de janeiro de 2024.

OLIVA, Anderson Ribeiro. Da Aethiopia à África: as idéias de África, do Medievo Europeu à Idade Moderna. **Fênix** – Revista de História e Estudos Culturais 2 outubro/ novembro/ dezembro de 2008 Vol. 5 Ano V nº 4 ISSN: 1807-6971. Disponível em: <www.revistafenix.pro.br> acesso em 09 de janeiro de 2024.

SANTOS, Ana Paula Medeiros Teixeira dos. Mattos, Ivanilde (Ivy) Guedes. **Empoderamento feminino e revolução**. Roteiros temáticos da Diáspora: caminhos para o enfrentamento ao racismo no Brasil. Porto Alegre, RS. Editora Fi, 2018.

SILVA, Rita de Cassia da Cruz. **Singular e plural: os vários “eus” de Bebeléu**. Uma análise da performance como linguagem nos primeiros discos de Itamar Assumpção. Dissertação (Mestrado em Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.

SPIVAK, G. C. **Pode o subalterno falar?** Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010

WOMACK, Ytasha. **Afrofuturism: The world of black sci-fi and fantasy culture**. Chicago: Lawrence Hill Books, 2013.